

O‘ZBEK TILIDA IBORALARNING O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570234>

Yusupov Qudrat

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Nukus filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisda tilshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblangan iboralarning o‘rni hamda, bu sohada o‘zbek tilshunos olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlari to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek tilshunoslari, olimlar, tadqiqot, ilmiy faoliyat, termin.

Kirish: Frazeologiya bir necha yillar davomida mashhur, tadqiqotchi olimlar tomonidan o‘rganib kelinayotgan lingvistikaning keng qamrovli sohasidir. Frazeologik birliklarda har kanday tilning urf-odat va insoniy qadriyatlarini, ahloqiy tamoyillari, shuningdek muayyan jamiyatda sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarning o‘ziga xos “ko‘zgusi” bo‘lgan etnik madaniyati chuqur aks ettiriladi. Bu termin nafaqat jahon tilshunoslari tomonidan balki, o‘zbek tilshunos olimlari tomonidan ham yanada sayqallashib kelmoqda.

O‘zbek tilshunosligining frazeologiya yo‘nalishida, bugungi kungacha, juda ko‘p tadqiqotchi olimlarimiz faoliyat olib borishgan. Jumladan, 50-yillarning boshlarida Sh.Raxmatullaev, Ya.D.Pinxasov, A.Shomaqsudovlarning ilmiy ishlarini misol qilishimiz mumkin. Shu o‘rinda Sh.Rahmatullaevning “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati”, Sh.Shomaqsudov, Sh.Shorahmedovlarning “Ma’nolar maxzani” lug‘atlarining yaratilishi frazeologiya tarixini o‘zida aks ettiruvchi ilk namunalariligini ta’kidlash zarur.

O‘zbek frazeologiyasining umumnazariy masalalariga oid birinchi ilmiy anjuman prof. U.T.Tursunov tomonidan bo‘lib o‘tdi. Olim ta’kidlaganidek, frazeologiya sohasida umumnazariy masalalarni tadqiq etishga alohida e’tibor qilmasdan turib, o‘zbek tili frazeologiyasini keng va chuqur o‘rganish ishini yaxshi yo‘lga qo‘yish mumkin emas. Bu ilmiy anjumandan so‘ng ko‘zlangan maqsadga erishildi, ya’ni o‘zbek tili frazeologizmlarining hosil bo‘lishi, sintaktik vazifasi, grammatik xususiyatlari singari masalalar ilmiy makolalarda o‘z yechimini topa boshladi, Bu kabi amaliy ishlar o‘zbek frazeologiyasining nazariy va amaliy jihatdan rivojlanishi uchun poydevor bo‘lib xizmat qildi.

60-70-yillarda esa, o‘zbek tilshunosligida Sadridin Ayniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Qodiriy, Oybek, G‘afur G‘ulom, Zulfiya, Maqsud Shayxzoda, Abdulla Qaxxor, Shuxrat, G‘afur G‘ulom kabi o‘zbek yozuvchi va shoirlari ijodlarining uslubiga xos turli xil yo‘nalishlarda, tadqiqot ishlari olib borildi.

O'zbek tilidagi iboralarning struktural-grammatik, stilistik, semantik xususiyatlarini o'rganish 70-80-yillarga borib taqaladi. Bu yillarda iboralar uch turga bo'linib o'rganildi:

1) diaxronik planda iboralarning tadqiq etilishi. (E.Umarov, S.Mutallibov, A.Juraboev, MDakimov) bunda frazeologiyaning dialektal masalalarini o'rganishga urg'u berildi (M.Turopova, Yu.Jumanazarov, O.Madraximov, Yu.Jumanazarov, X.Doniyorov, T.Sodikov, X.Uzokov)

2) iboralarni lug'atlarda izohlash orqali ilmiy tomondan o'rganildi. (M.Umarxujaev, S.Akobirov, M.Abduraximov, V.X.Qodirov).

3) o'zbek va boshqa tillardagi frazeologizmlarning qiyoslab o'rganish ishlari amalga oshdi. Jumladan, o'zbek tilidagi frazeologizmlarni nemis (A.Isaev, A.Yaxshiev, M.Azimova, M.Umarxujaev), fransuz (A.Eshonqulov

,A.Narziqulov), ingliz (K.Musaev, A.Shokirov, K.Nazarov, M.Xudoyberganova K.Musaev,), tojik (M.Siddiqova, X.Tursunova), rus (T.Mirzaeva, I.Rasulov, Ya.Rajabov, B.Qarshiev, R.Jo'raqulov, A.Cho'ponov), boshqa turkiy tillar (E.Umarov, M.Ro'ziqulova) bilan qiyoslab olib borilgan ilmiy tadqiqotlarini misol qilishimiz lozim

O'zbek tilshunosligining frazeologiya sohasida Sh.Raxmatullaevning hissasi juda katta. Olim frazeologizmlarning leksik hodisalardan farqli hamda o'xshash tomonlarini nazariy izohladi. U "Nutqimiz ko'rki" risolasida bittadan ortiq leksik birlikdan iborat bo'lgan, tuzilishiga ko'ra so'z birikmasi yoki gapga teng bo'lgan yaxlit ko'chma ma'no anglatadigan turg'un iborani frazeologik birlik, -deb ta'riflagan bo'lsa, M.Ro'ziqulova esa dastlab frazeologik chatishmalar idiomaning ikkinchi nomi deb ta'kidladi, keyinchalik idioma terminining mazmunini nixoyatda kengaytirib yuboradi, ya'ni tildagi barcha tip iboralar, ayninsa frazeologik chatishma va frazeologik butunliklar idiomalar ro'yxatiga kiritilgan .

Shuni ta'kidlash joizki, frazeologik norma tushunchasi o'zbek tilshunosligida A.E.Mamatov tomonidan kiritilgan bo'lib, olim uning amaliy hamda nazariy muammolariga e'tibor qaratgan.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasida faoliyat olib borgan tilshunos, tadqiqotchi olimlarimizning fikrlarini umumlashtirib quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin: frazeologiya o'zbek xalqining milliy qadriyatlari hamda, urf-odatlarini o'zida aks etgan, ma'noviy bir-biri bilan bog'liq bo'gan, ikki va undan ortiq so'zlarning lingvistik ifodasiga aytiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qurbonova.G,S Fransuz va o'zbek tillarida onomastik komponentli frazeologizmlarning milliy-lisoniy xususiyatlari. –T, 2019 –B. 18.

2. Yo'ldoshev B. O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. – Samarqand: SamDU, 2013.– 166 b.
3. Pinxasov Ya.D. O'zbek tili frazeologiyasining ba'zi masalalariga doir. Frazeologiya masalalari. Ilmiy asarlar // SamDU, Yangi seriya. – Samarkand, 1961. – B. I09–II2.
4. Rahmatullaev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. – T.:O'qituvchi, 1978. – 407 b.
5. Ro'ziqulova M. O'zbek tilid. idiomalar. Dis. .kand.filol. nauk, Samarkavd, 2016. -212 b.
6. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiev A., Rasulov I., Doniyorov X. Hozirgi o'zbek adabiy tili, 1-qism. – T.: O'qituvchi, 2010. – 467 b.
7. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh., Ma'nolar maxzani. – T.: O'zbekiston milliy davlat ensiklopediyasi, 2011. – 448 b.